

Boshlang'ich sinf o'qish darslarida nutq madaniyatini shakllantirishning aksiologik asoslarini rivojlantirish.

Развитие аксиологических основ формирования культуры речи на уроках чтения в начальных классах.

Developing the Axiological Foundations of Speech Culture Formation in Primary School Reading Lessons

Termiz davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Boynazarova Nilufar Tilovmurot qizi

boynazarovanilufar71@gmail.com +998991789735

Annotatsiya. Ushbu ishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish darslari orqali nutq madaniyatini shakllantirish jarayoni aksiologik (qadriyatlarga asoslangan) yondashuv nuqtai nazaridan yoritilgan. Tadqiqotda nutq madaniyati tushunchasi, uning boshlang'ich maktabdagi o'rni, o'quvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari, interfaol metodlar va innovatsion yondashuvlar bilan bog'liq jihatlar tahlil qilinadi. Tajriba-sinov ishlari orqali aksiologik asosda olib borilgan mashg'ulotlarning natijalari ko'rib chiqilib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Ish o'qituvchilarga o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda yordam beradi, shuningdek, ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar. Boshlang'ich sinf, o'qish darsi, nutq madaniyati, aksiologik asos, qadriyatlar, interfaol metodlar, badiiy matn, og'zaki nutq, yozma nutq, shaxsiy rivojlanish, pedagogik jarayon.

Аннотация. В данной работе рассматривается процесс формирования культуры речи у младших школьников на уроках чтения с точки зрения аксиологического (ценностного) подхода. В исследовании анализируются понятие культуры речи, её роль в начальной школе, педагогические возможности формирования у учащихся национальных и общечеловеческих ценностей, а также использование интерактивных методов и инновационных подходов. Рассмотрены результаты опытно-экспериментальной работы по внедрению аксиологического подхода и предложены практические рекомендации. Работа будет полезна учителям для развития устной и письменной речи учащихся и совершенствования учебно-воспитательного процесса.

Ключевые слова: начальная школа, урок чтения, культура речи, аксиологическая основа, ценности, интерактивные методы, художественный текст, устная речь, письменная речь, личностное развитие, педагогический процесс.

Annotation. This paper examines the process of developing speech culture among primary school students during reading lessons through an axiological (value-based) approach. The research analyzes the concept of speech culture, its role in primary education, the pedagogical possibilities of instilling national and universal values, as well as the use of interactive methods and innovative approaches. The results of experimental work applying the axiological approach are discussed, and practical recommendations are provided. The study is useful for teachers aiming to enhance students' oral and written speech and improve the educational process.

Keywords: primary school, reading lessons, speech culture, axiological basis, values, interactive methods, literary texts, oral speech, written speech, personal development, pedagogical process.

Kirish

Zamonaviy ta'lim jarayonida nutq madaniyatini shakllantirish masalasi muhim pedagogik vazifalardan biri sifatida ko'riladi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, ularni madaniyatli muloqotga tayyorlash, shaxsiy kamolotini ta'minlashda poydevor hisoblanadi. Bugungi kunda aksiologik yondashuv — ya'ni, o'quv jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish orqali shaxs tarbiyasiga ta'sir etish — nutq madaniyatini rivojlantirish jarayonida alohida o'rin egallaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'qish darslarida badiiy matnlar bilan tanishar ekanlar, faqat texnik o'qish emas, balki axloqiy-ruhiy tarbiya, axloqiy qadriyatlarni anglash, ularni o'z nutqida aks ettirish orqali shaxs sifatida shakllanib boradilar. Shu sababli boshlang'ich ta'lim jarayonida o'qish darslari orqali nutq madaniyatini aksiologik asosda rivojlantirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish juda dolzarb sanaladi.

Nutq madaniyati — bu til me'yorlariga rioya qilgan holda to'g'ri, ravon, aniq va ifodali so'zlash, o'z fikrini muloqot jarayonida tushunarli yetkazish qobiliyati. Boshlang'ich maktab davrida bu tushuncha bolaning kundalik hayotida asta-sekin shakllanadi. O'qituvchi bu jarayonda ona tili darslari, o'qish darslari, badiiy matnlarni o'qitish, suhbat va savol-javob mashg'ulotlari, hikoya tuzish, matn qayta hikoyalash kabi mashqlar orqali o'quvchilar nutqini boyitadi. Nutq madaniyati shunchaki to'g'ri talaffuz yoki grammatik to'g'rilik emas, balki mazmunan boy, ifodali va madaniy muloqotni ham o'z ichiga oladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq rivoji bir necha asosiy bosqichlarda kechadi. Dastlabki bosqichda ular o'z lug'at boyligini oshiradilar, yangi so'z va iboralarni o'zlashtiradilar. Keyingi bosqichda grammatik to'g'ri gap tuzish, aniq fikrlash, nutqda izchillik, mantiqiylik yuzaga chiqadi. Shuningdek, bolalar matn tuzish, voqealarni hikoya qilish, tinglangan yoki o'qilgan matn asosida fikr bildirish kabi ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Muhimi, har bir bolaning individual rivojlanish tezligi va qobiliyati hisobga olinishi zarur.

Aksiologiya — qadriyatlar haqidagi fan bo'lib, u pedagogikada o'quvchilarda milliy, umuminsoniy, axloqiy, estetik, ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishga yo'naltiriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchisining shaxsiy rivojlanishida aks ettiriladigan asosiy qadriyatlar — insonparvarlik, do'stlik, rostgo'ylik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik va boshqalardir. O'qish darslari bunday qadriyatlarni singdirish uchun eng samarali vosita bo'lib xizmat qiladi, chunki u badiiy matn asosida hissiy-ta'sirchan tarzda tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkonini beradi.

O'qish darslarida o'quvchilar turli xil janrdagi badiiy asarlar bilan tanishadilar: ertaklar, hikoyalar, she'rlar, dostonlar. Bu asarlar o'quvchida hissiy kechinmalar uyg'otadi, ularni voqealarga, qahramonlarga baho berishga, yaxshilik va yomonlikni ajratishga o'rgatadi. Shu orqali bolaning ichki nutqi, axloqiy qarashlari, qadriyatlarga munosabati shakllanadi. Masalan, xalq ertaklarini o'qish orqali rostgo'ylik, mehr-shafqat, adolat kabi tushunchalar bolalarning shuurida o'rnashib boradi. Qadriyatlarni o'rgatish jarayonida faqat mazmunni tushuntirish emas, balki uni o'quvchilarning nutqida ifoda ettirish ham muhim. Shuning uchun o'qish darslarida quyidagi ishlar olib boriladi:

- Matnni qayta hikoyalash;
- Voqeaga o'z munosabatini bildirish;
- Qahramonlar xatti-harakatlarini baholash;
- Ijobiy va salbiy qahramonlarni taqqoslash;
- Matnga sarlavha qo'yish, reja tuzish, davomini o'ylab topish.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Bularning barchasi o'quvchilarning ifodali, mazmunli va madaniy nutqini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy o'qitish metodlarida interfaollik asosiy o'rinda turadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun quyidagi metodlar natijador hisoblanadi:

- Klasterlar tuzish (tushunchalarni bog'lash orqali nutqni rivojlantirish);
- Rolli o'yinlar (sahnalashtirish orqali ifodali nutq mashqlari);
- Munozara, debat unsurlari (fikir bildirishga o'rgatish);
- Assotsiativ zanjirlar (so'z boyligini oshirish);
- Rasm yoki surat asosida hikoya tuzish.

Innovatsion texnologiyalar, multimedia vositalari ham bolalarda qiziqish uyg'otib, ularning nutqiy faolligini oshirishga yordam beradi.

- **Diagnostika bosqichi:** o'quvchilarning dastlabki nutq rivojlanish darajasi aniqlanadi.
- **Asosiy bosqich:** aksiologik yo'naltirilgan mashg'ulotlar, interfaol topshiriqlar, badiiy matn ustida ishlash mashqlari o'tkaziladi.

Lug'at boyligi oshishini;

Ifodali va grammatik to'g'ri nutq shakllanishini;

O'z fikrini aniq, izchil bayon eta olish malakalari rivojlanishini;

Axloqiy qadriyatlarni nutq orqali ifodalash ko'nikmasini;

Mustaqil fikrlash va baholash qobiliyatini rivojlantirishini ta'minlagan.

O'qish darslarida har bir matn mazmunidagi tarbiyaviy g'oyani albatta ochib berish;

O'quvchilarni matn ustida izlanishga, savollar ishlab chiqishga, mustaqil hikoya tuzishga rag'batlantirish;

O'qitish jarayonida qadriyatlarga asoslangan topshiriq va mashqlarni ko'proq kiritish;

Interfaol metodlardan doimiy foydalanib, o'quvchilarning nutqiy faolligini oshirish.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirish ularning shaxsiy, axloqiy va madaniy rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi. O'qish darslari bu jarayonda asosiy vosita bo'lib, u orqali o'quvchilar milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'zlashtiradilar, o'z fikrini mazmunli, ifodali va madaniyatli tarzda bayon etishga o'rganadilar. Aksiologik yondashuv asosida olib boriladigan pedagogik faoliyat nafaqat nutq rivojiga, balki shaxs sifatida yetuklikka ham xizmat qiladi. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishda aksiologik imkoniyatlarni to'liq ishga solishlari muhimdir.

Xulosa

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini shakllantirish – ularning shaxsiy rivojlanishi, muloqot madaniyatini oshirish va fikrini erkin ifoda eta olish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, o'qish darslarida badiiy matnlar asosida olib boriladigan ishlar orqali bolalarda milliy va umuminsoniy qadriyatlar, insoniy fazilatlar, axloqiy qarashlar shakllanadi. Aksiologik asosda tashkil etilgan ta'lim jarayonida o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi va yo'naltiruvchi sifatida maydonga chiqadi.

Tajriba va kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar, suhbat, hikoya tuzish, rolli o'yinlar, matn asosida savol-javoblar, sahnalashtirish kabi usullar o'quvchilarning nutqiy faolligini oshirishga, ularni faol muloqotga jalb qilishga yordam beradi. Natijada bolalar to'g'ri, aniq, ifodali va mazmunli gapira olish, o'z fikrini madaniy ravishda bayon etish, tinglovchi fikrini hurmat qilishni o'rganadilar. Shu sababli boshlang'ich sinf o'qituvchilari ta'lim jarayonida aksiologik yondashuvning imkoniyatlaridan to'liq foydalanishlari, har bir darsni o'quvchilarda nutq madaniyatini

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

rivojlantirishga qaratishlari lozim. Bu esa bolalarning nafaqat maktab davridagi, balki kelajakdagi hayotiy muvaffaqiyati uchun ham mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduqodirova, M. **Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirish metodikasi.** – Toshkent: Fan, 2018.
2. Karimova, M. **Boshlang'ich ta'limda o'qish darslari metodikasi.** – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-2909-sonli qarori. **O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi.** – Toshkent, 2017.
4. Hasanboyeva, G'. **Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar.** – Samarqand, 2019.
5. Xolmo'minova, N. **Nutq madaniyatini shakllantirish nazariyasi va amaliyoti.** – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.
6. Xoldorova, S. **Pedagogik innovatsiyalar va interfaol ta'lim metodlari.** – Toshkent, 2018.
7. Vygotsky, L.S. **Myshlenie i rech.** – Moskva: Pedagogika, 1982.
8. Bogin, G.I. **Kul'tura rechi i stilistika.** – Moskva: Prosveshchenie, 1984.
9. Gee, J.P. **Social Linguistics and Literacies: Ideology in Discourses.** – London: Routledge, 2008.
10. Alexander, R.J. **Culture and Pedagogy: International Comparisons in Primary Education.** – Oxford: Blackwell, 2000